

One Day National Webinar
on
**Utility and Management
of
E-Library**

Editors

Dr. Suman Katariya
Dr. Vanita Bajpai
Dr. Sunil Kumar Jain
Dr. Ajay Singh Hazari

Sponsored by
Department of Higher Education
Madhya Pradesh Government Bhopal, (M.P.)

Organised by
Government College Vidisha (M.P.)

**Utility and Management
of
E-Library**

**National Webinar on
Utility and Management
of
E-Library**

Editors

**Dr. Suman Katariya
Dr. Vanita Bajpai
Dr. Sunil Kumar Jain
Dr. Ajay Singh Hazari**

**Sponsored by
Department of Higher Education
Madhya Pradesh Government Bhopal, (M.P.)**

**Organised by
Government College Vidisha (M.P.)**

**जे.टी.एस. पब्लिकेशन्स
बी-508, गली नं.17, विजय पार्क,
दिल्ली-110053
मो. 08527460252, 09990236819
ईमेल: jtspublications@gmail.com**

जे.टी.एस. पब्लिकेशन्स, दिल्ली

National Webinar on Utility and Management of E-Library

Editors

Dr. Suman Katariya

Dr. Vanita Bajpai

Dr. Sunil Kumar Jain

Dr. Ajay Singh Hazari

वैधानिक चेतावनी

पुस्तक के किसी भी अंश के प्रकाशन- फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपयोग के लिए लेखक/ संपादक/ प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है। पुस्तक में प्रकाशित शोध-पत्रों में निहित विचार तथा संदर्भों का संपूर्ण दायित्व स्वयं लेखकों का है। संपादक/ प्रकाशक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण : २०२३

ISBN 978-81-19584-62-8

प्रकाशक

जे०टी०एस० पब्लिकेशन्स

वी-५०८, गली नं०१७, विजय पार्क, दिल्ली-११००५३

दूरभाष : ०८५२७ ४६०२५२, ०११-२२६११२२३

E-Mail : jtspublications@gmail.com

आवरण : प्रतिभा शर्मा, दिल्ली

मुद्रक : तरूण ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली

अनुक्रमणिका

1. Design your personal e-library with help of Reference Management Software in the Academic World: With special reference to Mendeley and Zotero 15
Ruchi Jain
2. Importance of E-Library in Education 24
Dr. Nimisha Verma
3. Digital Library and Its Importance 26
Dr. Sunil Kumar Jain
4. वर्तमान परिदृश्य में पुस्तकालयों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग की बढ़ती माँग 34
डॉ० कृष्ण कुमार केशरवानी, डॉ० मंगेश कुमारी
5. डिजिटल लाइब्रेरी 51
नीरज जैन (ग्रंथपाल)
6. डिजिटल युग में ई-लाइब्रेरी का महत्व 57
डॉ. अजय सिंह हजारी
7. डिजिटल लाइब्रेरी 62
डॉ सुमन कटारिया
8. पुस्तकालय की यात्रा 66
डॉ वनिता बाजपेयी
9. आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों की उपयोगिता की महत्ता 70
Romesh Krishna Sharma, Manoj Kumar Srivastava, Harmendra Kumar Sharma

वर्तमान परिदृश्य में पुस्तकालयों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग की बढ़ती माँग

(The Rising Demand of Use the Electronic Library Resources in Present Scenario in the Libraries)

डॉ० कृष्ण कुमार केशरवानी

सहायक प्रवक्ता

केन्द्रीय पुस्तकालय

डॉ० भीमराव आंबेडकर वि'वविद्यालय, आगरा

मोबाइल नं. 7599117491

ईमेल : kesharwani67@gmail.com

एवं

डॉ० मंगेश कुमारी

प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष

दारु दयाल महिला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, फिरोजाबाद

मोबाइलनं. 9759398795

ईमेल : drmangeshkumari1976@gmail.com

सारांश (Abstract) :-

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों) में पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की सेवाओं एवं सुविधाओं के सूचना प्रलेखन उपयोग का मुख्य केन्द्र तथा सामाजिक शिक्षा का एक सार्वजनिक प्रतिबिंब होता है। अत्याधुनिक प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीकी संसाधनों के वर्तमान परिदृश्य में परम्परागत पुस्तकालय मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के रूप में आधुनिक शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं को डिजिटल, ई-प्रिन्ट एवं अभिलेखीय

सूचना सामग्रियों को कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्किंग की ऑनलाइन सुविधाओं एवं सेवाओं को एक सर्च इंजिन के माध्यम से प्रदान करने लिये निरंतर विकसित एवं परिवर्तित हो रहे हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय डिजिटल संग्रह को अपना रहे हैं, हालांकि अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय आने वाले कई वर्षों तक प्रिंट एवं डिजिटल दोनों संग्रह को जारी रखेंगे। पुस्तकालयों में अमूर्त पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अनुक्रमण सेवाओं इत्यादि के अधिक से अधिक संग्रह के लिये डिजिटल संग्रह बहुत ही सहायक होता है। डिजिटल पुस्तकालय संग्रह में ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकायें, ई-शोधग्रंथ, ई-बुलेटिन, ई-समाचार पत्र, डाटाबेस, इत्यादि इत्यादि विविध प्रकार की ई-सूचना सामग्रियों के साथ-साथ संस्थागत भण्डारगृह, साइबर लाइब्रेरी अथवा लाइब्रेरी पोर्टल, न्यूज ब्लॉग एवं उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सूचना प्रलेख प्रदान करने संबंधी सेवाओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता तो होती ही है और इसके साथ में पुस्तकालयों में स्थान के कमी की बचत एवं पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के समय की बचत भी होती है। जिसका यही मूल कारण है कि निरंतर वर्तमान परिवेश में पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग की मांग बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत आलेख में आलेखकर्ताओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग की बढ़ती मांग के गहन तथ्यों एवं मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

सूचक शब्द (Keywords):—

आईसीटी (ICT), लाइब्रेरी पोर्टल (Library Portal), संस्थागत भण्डारगृह (Institutional Repository), ई-पुस्तकें (E-Books), ई-पत्रिकायें (E-Journals), डाटाबेस (Database), एसडीआई (SDI) etc.

प्रस्तावना (Introduction):—

वर्तमान परिदृश्य में सूचना एवं संचार तकनीकी ने ग्लोबली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय भी आज इससे अछूता नहीं है । जहाँ एक ओर प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीकी एवं ई-संसाधनों के प्रभाव से पुस्तकालयों की समस्त प्रक्रियायें कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एवं विभिन्न प्रकार के अनेकों ई-संसाधनों के माध्यम से संचालित एवं क्रियान्वित तो होती ही जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर परम्परागत पुस्तकालयों में उपलब्ध विविध प्रकार की मुद्रित सूचना पाठ्य सामग्रियाँ पीडीएफ स्वरूप में डिजिटलाईज्ड की जा रही हैं, जिन्हें कम्प्यूटर, नेटवर्किंग एवं वेब आधारित विविध अन्य ई-संसाधनों अथवा स्रोतों के माध्यम से पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के द्वारा 24x7 ई-सूचना पाठ्य सामग्रियों का ऑनलाइन उपयोग बहुत ही सुलभता के साथ निरंतर किया जा रहा है । वर्तमान आधुनिकता के परिवेश में पुस्तकालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न माध्यमों के उपयोग से परम्परागत सूचना सेवाओं एवं सुविधाओं को एक नया रूप एवं नाम दिया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण, इलेक्ट्रॉनिक निर्देशिका, ईमेल, ऑनलाईन सूचना की माँग, सर्च इंजिन, ऑनलाईन डेटाबेस खोज, लाइब्रेरी पोर्टल, संस्थागत भण्डारगृह, ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकायें, एसडीआई, क्यूआरकोड, एसएमएस, सामुदायिक टीवी, टेलीकान्फ़ेरेंसिंग एवं व्यवसायिक सूचना सेवायें इत्यादि । यह सभी की सभी सेवायें मूलतः तीन श्रेणियों की होती हैं, जिनमें प्राथमिक – पुस्तकालय आधारित सूचना सेवायें, द्वितीयक – घरेलू सूचना सेवायें एवं तृतीयक – व्यवसायिक सूचना सेवायें मिश्रित होती हैं और सभी सूचना सेवायें पुस्तकालय के द्वारा ही प्रदत्त किया जाना सम्भव एवं सुनिश्चित होता है ।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की अवधारणा

(Concept of Electronic Library Resources):—

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधन की अवधारणा एक ऐसे संसाधन के रूप में की जाती है, जोकि कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर एवं नेटवर्क एक्सेस अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आवश्यकता का मूलाधार होता है, जो मुख्य रूप से सूचना डेटा का संग्रह प्रदान करता है, चाहे वह पूर्ण पाठ आधारित, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, डेटाबेस, छवि संग्रह, विविध प्रकार के अन्य मल्टीमीडिया उत्पादों एवं संख्यात्मक, चित्रमय सूचना सेवाओं के संदर्भ का देने वाला पाठ हो । इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधन अथवा ई-पुस्तकालय संसाधन कम्प्यूटर के अतिरिक्त लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट तथा ई-रीडर जैसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से प्राप्त और उपयोग की जाने वाली डिजिटल सूचनाओं तथा सामग्रियों के बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक संसाधन हैं। इन संसाधनों में मुख्यतः ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकायें, ई-मैगजीन्स, ऑनलाइन डेटाबेस, मल्टीमीडिया सामग्री तथा विविध प्रकार की डिजिटल सामग्री के गुणवत्ता परक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के स्वरूप में सम्मिलित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय उसकी पहुँच, उत्पाद, लागत, दक्षता, प्रभावशीलता, सूचना संग्रह एवं पर्यावरण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और इन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों ने सूचना तक पहुँचने तथा उसे साझा करने के तरीकों में बहुत ही जबरदस्त क्रॉति ला दी है, जिसका प्रतिफल है कि आज शिक्षा, पुस्तकालय, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं एवं समस्त व्यवसाय जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्र इससे प्रभावित हुये हैं। जैसे-जैसे सूचना एवं संचार तकनीकी का निरंतर अद्यतन विकास जारी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधन वर्तमान डिजिटल युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान स्थिति

से निपटने के लिये पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष अपने संग्रह विकास के लिये निरंतर नये मीडिया अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की ओर स्थानान्तरित होकर परिवर्तित एवं विकसित कर रहे हैं, जिससे कि उपयोगकर्ताओं के विविध सूचना माँग के प्रलेखों एवं दस्तावेजों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाने में सुविधा हो। चुम्बकीय एवं ऑप्टिकल मीडिया पर भी ई-संसाधनों का पुस्तकालयों के सूचना संग्रह पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये सूचना खोज के लिये अंतर्निहित क्षमताओं के कारण ये अधिक उपयोगी भी हैं तथा सूचना संसाधनों को प्राप्त करने की तुलना में सूचना तक पहुँच प्रदान करने में सस्ता होने के साथ भण्डारण एवं रखरखाव में बचत इत्यादि में भी सहायक होता है ।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की परिभाषा

(Definitions of Electronic Library Resources):-

प्रिंट मीडिया में सूचना के डिजिटलीकरण ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नई क्रांति ला दी है और इसने काफी व्यापकता से सूचना युग की शुरुआत को चिन्हित किया है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधन एक ऐसे संसाधन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिये कम्प्यूटर पहुँच अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आवश्यकता होती है और यह एक सम्पूर्ण डेटा संग्रह को प्रदान करता है, जिसे विपणन के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाकर इन्हें सीडी रोम, टेप एवं इंटरनेट के माध्यम से वितरित किया जाता है। ये संसाधन परिवर्तन एवं खोज की अंतर्निहित क्षमताओं के कारण बहुत ही उपयोगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की कुछ मुख्य परिभाषायें निम्नवत् हैं।

1. पुस्तकालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के अनुसार – इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों शब्द का उपयोग उन सभी सूचना उत्पादों का वर्णन करने के लिये किया जाता

है, जो एक पुस्तकालय कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रदान करता है।

2. ग्रैडमैन शब्दावली के अनुसार—डिजिटल प्रारूप में एक प्रकाशन जिसे कम्प्यूटर डिवाइस पर संग्रहित करना एवं पढ़ा जाना चाहिये। यह दो प्रकार के होते हैं, जिनकी सीधी पहुँच में ये भौतिक वस्तुयें हैं—जैसे सीडी रोम, डिस्कट, कम्प्यूटर टेप, और कम्प्यूटर कार्ड तथा दूसरी पहुँच में पाठ, छवियाँ एवं साफ्टवेयर इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के प्रकार

(Types of Electronic Library Resources):—

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों को मुख्य रूप से ऑनलाइन ई—संसाधनों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

1. ऑनलाइन ई—संसाधन : ऑनलाइन ई—संसाधन इंटरनेट के माध्यम से सुलभ डिजिटल सामग्रियों को संदर्भित करते हैं । उपयोगकर्ता इन संसाधनों तक कम्प्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट एवं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पहुँच सकते हैं । ऑनलाइन ई—संसाधनों के उदाहरणों में ई—पुस्तकें, ई—पत्रिकायें, ऑनलाइन डेटाबेस, ई—समाचार पत्र, ई—थीसिस, ई—क्लिपिंग, ई—पेटेंट, ई—मानक, अनुक्रमण एवं सार डेटाबेस, पूर्ण पाठ डेटाबेस, संदर्भ डेटाबेस, सांख्यिकीय डेटाबेस, छवि संग्रह, मल्टीमीडिया उत्पाद सम्मिलित हैं । इन संसाधनों तक वेबसाइटों, डिजिटल लाइब्रेरी एवं ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से पहुँच बनाई जाती है, जिन्हें उपयोगकर्ता

आसानी से खोज कर डाउनलोड कर सकते हैं ।
जिनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नानुसार है :

- ई-पुस्तकें : ई-पुस्तकों को उपयोग करने के लिये कई प्रारूप हैं, जिनमें एडोब पीडीएफ, माइक्रोसाफ्ट रीडर, ई-रीडर, मोबिपॉकेट रीडर, ईपब, किंडल एवं आईपैड आदि शामिल हैं ।
- ई-पत्रिकायें : ई-पत्रिका प्रत्येक पुस्तकालय संग्रह का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एवं ई-पत्रिकायें सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है ।
- ई-समाचार पत्र : इन्हें ऑनलाइन समाचार पत्र अथवा वेब समाचार पत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब अथवा इंटरनेट पर उपलब्ध रहता है ।
- ई-थीसिस : ये पीडीएफ इत्यादि प्रारूप के माध्यम से प्रकाशित पीएचडी थीसिस एवं निबंध के समाहित होकर उपलब्ध रहता है ।
- ई-क्लिपिंग : इसका मुख्य उद्देश्य नई वस्तुओं की पूर्वव्यापी खोज एवं व्यापक विश्लेषण है ।
- ई-पेटेंट : यह एक विशिष्ट अवधि के लिये किसी अविष्कार का उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है ।
- ई-मानक : यह अधिकारिक एजेंसी द्वारा शिकायतों के लिये लिखित परिभाषा, सीमा नियम, अनुमोदित एवं निगरानी का प्रमुख द्योतक है ।
- ऑनलाइन डेटाबेस : ऑनलाइन शैक्षणिक डेटाबेस छात्रों, शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के लिये उपलब्ध

विद्वतापूर्ण अनुसंधान सामग्रियों का डिजिटल संग्रह है ।

- वेब साइटें : एक वेब साइट एक वेब सर्वर पर होस्ट किये गये वेब पेजों का एक संग्रह है एवं वेब ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है । वेब साइटें विभिन्न उद्देश्यों के लिये बनाई जा सकती हैं ।
- पूर्ण पाठ डेटाबेस : आज नेटवर्क पर बड़ी संख्या में डेटाबेस उपलब्ध हैं । ये डेटाबेस नेटवर्क पर मुफ्त अथवा शुल्क के साथ उपलब्ध हैं । पूर्ण पाठ डेटाबेस किसी विशेष विषय अथवा बहु-विषयक विषय क्षेत्रों की जानकारी का एक संगठित संग्रह है, जिससे इन डेटाबेस के भीतर सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोजी और पुनप्राप्ति की जा सकती है ।
- अनुक्रमण एवं सार डेटाबेस : ये संदर्भ स्रोत हैं, जो आलेखों के सार सहित पत्रिका के बारे में ग्रंथसूची संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं ।
- संदर्भ डेटाबेस : ये विविध शब्दकोश, विश्वकोश एवं पंचांग से संबंधित सूचनाओं का संग्रहित भण्डारण है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में इंटरनेट पर उपलब्ध है ।
- सांख्यिकीय डेटाबेस : इन डेटाबेस में जन समुदाय के लिये उपयोगी संख्यात्मक डेटा होता है ।

- छवि संग्रह : ई छवियों की सुविधा के रोमांच के कारण इस प्रकार के डेटाबेस विकसित किये गये हैं ।
 - मल्टीमीडिया उत्पाद आदि : इस प्रकार के डेटाबेस में चित्र, वीडियो, ऑडियो एवं टेक्स्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं ।
2. अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन : ये संसाधन डिजिटल सामग्रियों को संदर्भित करते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से पहुँच योग्य नहीं हैं । ये संसाधन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव एवं हार्ड ड्राइव पर संग्रहित होते हैं तथा उपयोगकर्ता द्वारा उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से उन तक पहुँचा जा सकता है । अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उदाहरणों में मल्टीमीडिया सामग्री, डिजिटल अभिलेखागार, डिजिटल मानचित्र एवं डिजिटल छवियाँ सम्मिलित हैं । ये संसाधन सामान्यतः डिजिटल प्रारूप में संग्रहित होते हैं, जिससे इन्हें खोजने, देखने एवं कॉपी करने में आसानी एवं सुविधा होती है । जिन्हें संक्षिप्त में निम्नानुसार समझा जा सकता है :
- सीडी, डीवीडी रोम : ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, जो डिस्क पर संग्रहित डेटा को पढ़ने के लिये लेजर तकनीकी का उपयोग करता है । इसका उपयोग साफ्टवेयर, संगीत एवं फिल्मों को वितरित करने के लिये किया जाता है तथा यह केवल पढ़ने योग्य मीडिया है, जिसका अभिप्राय है कि डेटा को केवल डिस्क से पढ़ा जा सकता है । इसका उपयोग सामान्यतः डेटा के भौतिक वितरण के लिये किया जाता है ।

- डिस्कट : इसे एक फ्लॉपी डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का चुम्बकीय भण्डारण मीडिया है, जिसका उपयोग अतीत में कम्प्यूटर के बीच डेटा को संग्रहित एवं स्थानान्तरित करने के लिये किया जाता था। इसमें एक चुम्बकीय सामग्री से लेपित प्लास्टिक डिस्क होती है। यह बड़ी क्षमता, तेज स्थानान्तरण दर एवं अधिक उत्कृष्ट विश्वसनीयता प्रदान करने वाली नई भण्डारण तकनीकों के कारण अब काफी हद तक अप्रचलित हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की आवश्यकता

(Needs of Electronic Library Resources):—

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधन पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को उपयोगकर्ता समुदाय को बेहतर सेवा एवं सुविधा को प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। जिसकी प्रमुख आवश्यकतायें निम्नलिखित हैं :

- एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के द्वारा किसी सूचना स्रोत तक पहुँच प्राप्त करना ।
- ई-पुस्तकालय संसाधनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के द्वारा शीघ्रता से सूचनाओं को खोजा जा सकता है ।
- इन्हें उपयोगकर्ताओं के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है ।
- इन संसाधनों को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है ।
- ई-पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग पर खर्च की गई समय की मात्रा को व्यवस्थित करना ।

- उपयोगकर्ता ई-पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य का विश्लेषण बहुत ही आसानी से करता है ।
- उपयोगकर्ताओं के द्वारा सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ई-पुस्तकालय संसाधनों को निरंतर खोजने एवं जानने का प्रयास किया जाता है ।
- पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना सामग्रियों को डिजिटल रूप में एकत्र कर संग्रहित एवं व्यवस्थित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है ।
- सभी उपयोगकर्ताओं तक आर्थिक रूप से सूचना की कुशल वितरण को बढ़ावा देना ।
- अनुसंधान संसाधनों, कम्प्यूटिंग एवं संचार नेटवर्क में निवेश को बचाने एवं साझा करने के लिये सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना ।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की उपयोगितायें

(Utilities of Electronic Library Resources):-

वर्तमान परिदृश्य में सूचना पठन सामग्री एवं सूचना स्रोत प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बहुत ही तीव्रता से परिवर्तित एवं विकसित हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के प्रचलन से पुस्तकालय की कुछ महत्वपूर्ण निम्नांकित ई-सूचना सेवाओं के उपयोग की उपयोगिताओं में निरंतर बृद्धि हो रही है ।

- सामयिक जागरूकता सेवा (Current Awareness Service : CAS) ।
- सूचना का चयनात्मक प्रसार (Selective Dissemination of Information : SDI) ।

- ई-दस्तावेज वितरण सेवायें (E-Documents Delivery Services : EDDS) ।
- ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (Online Public Access Catalogue : OPAC) ।
- स्वचलित पुस्तकालय (Automated Library : AL) ।
- साइबर लाइब्रेरी (Digital Library : CL) ।
- डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library : DL) ।
- मोबाइल लाइब्रेरी (Digital Library : ML) ।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों का चयन

(Selection of Electronic Library Resources):-

ई-पुस्तकालय संसाधनों का चयन उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता एवं सूचना माँग के अनुसार किया जाना चाहिये । किसी भी पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के ई-संसाधनों का चयन करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उनका चयन करना चाहिये :

- उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को जानने के लिये ।
- ई-संसाधनों की सामग्री एवं दायरे को जानना ।
- ई-संसाधनों की गुणवत्ता एवं उनके बीच खोज सुविधा की जाँच करना ।
- लागत प्रभावशीलता बनाये रखने के लिये ।
- खरीददारी के समय सदस्यता आधारित या वेब आधारित जाँच करना ।
- लाइसेंस कॉपी की जाँच करने के लिये ।

- शैक्षिक सहायता एवं प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने के लिये ।
- अनुकूलता एवं तकनीकी सहायता की जाँच करने के लिये ।

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की विशेषतायें (Characteristics of Electronic Library Resources):—

इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :

- किसी के द्वारा प्रत्येक दस्तावेज तक पहुँच कहीं से भी की जा सकती है ।
- ई-संसाधनों की पुनर्प्राप्ति प्रिंट संसाधनों की तुलना में बहुत तेज है ।
- उपयोगकर्ताओं को एक लिंक प्रदान करके दस्तावेज तक निर्देशित किया जा सकता है ।
- वांछित पूर्ण पाठ को खोजना आसान होता है ।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध संग्रह किसी भी मीडिया का हो सकता है ।
- स्वामित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है ।
- इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में उपयोगकर्ता एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच बातचीत निरंतर बहुत ही आसानी से होती है ।
- कोई परिभाषित उपयोगकर्ता समूह की आवश्यकता नहीं होती है ।
- साफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वांछित जानकारी प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सहायक एवं मददगार

होता है और यह मध्यवर्ती उपयोगकर्ताओं को ही मदद करता है ।

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं पर ई-संसाधनों का प्रभाव (Effects of E-Resources on Library and Information Services):—

इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एक ऐसे संसाधन हैं, जो कि सम्पूर्ण पुस्तकालय प्रणाली को प्रभावित करते हुये हमारे एवं पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के सूचना स्रोतों को खोजने एवं देखने के तरीके को बदल रहा है । ई-संसाधनों में कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर एवं नेटवर्क एक्सेस अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के उन्नत उपकरणों का सम्मिश्रण होता है, जिससे ये पुस्तकालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों जैसे सूचना स्रोतों की सरल एवं त्वरित खरीददारी के लिये बहुत ही प्रभावी होते हैं। इन संसाधनों में अनेकों प्रकाशक सूचियों उपकरण जैसे बुक्स इन प्रिंट के साथ-साथ दस्तावेज ऑर्डर करने फार्म भी इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, जोकि पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों तक त्वरित पहुँच की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इंटरनेट एक्सेस सभी पुस्तकालयों के कैटलॉग के दस्तावेजीकरण एवं इंटरफेस तक पहुँच तथा अद्यतन करने का सरल तरीका है। अंतर् पुस्तकालय ऋण (Inter Library Loan : ILL) के अनुरोध को ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है एवं प्रलेखों या दस्तावेजों को स्कैन करने के बाद फोटोकापी पोस्ट को फैक्स एवं ईमेल के माध्यम से उपयोगकर्ता तक भेजा जा सकता है। सूचना एवं संचार तकनीकी के विकसित ई-संसाधनों एवं वेब वातावरण के प्रसार का सूचना उपयोग में उपयोगकर्ता के उपयोग के लिये बहुत ही प्रभावी एवं सहायक होता है। पुस्तकालय अधिग्रहण सेवा से लेकर उपयोगकर्ता सेवाओं तक का कार्यप्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का जीवन

चक्र प्रिंट संसाधनों से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें भौतिक वस्तुओं को पकड़े बिना पहुँच की विशेषता होती है। जैसे-जैसे पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बड़ा संग्रह बनाते हैं, वैसे-वैसे उन्हें कुशलतापूर्वक आसानी से प्रबंधित करने के तरीके खोजना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अधिकांशतः पुस्तकालयों में संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों, पत्रिकाओं, उद्धरण डेटाबेस एवं पूर्ण पाठ एकत्रीकरण की संख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। इन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रबंधन में पुस्तकालय के उपयोगकर्ता को उन्हें खोजने एवं उन तक पहुँचने के सरल एवं सुविधाजनक तरीके प्रदान करना तथा पुस्तकालय कर्मचारियों को उन पर नजर रखने के लिये ई-उपकरण प्रदान करना सम्मिलित होता है। आज के आधुनिक परिवेश में अधिकांशतः पुस्तकालय संसाधन इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों जैसे- ई-पुस्तकों, ई-पत्रिकाओं, ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे हैं और पुस्तकालय प्रिंट से ई-संसाधनों की ओर बढ़ रहे हैं या तो व्यक्तिगत रूप से या तो कंसोर्सिया के माध्यम से सदस्यता ले रहे हैं, क्योंकि प्रिंट संसाधनों पर इसका लाभ है।

निष्कर्ष (Conclusion):-

वर्तमान परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संसाधनों के क्रियान्वयन पर गहनता से प्रकाश डाला जाये तो स्वमेव स्पष्ट करता है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ० एस० आर० रंगनाथन के द्वारा लगभग 9 दशक पूर्व पुस्तकालय विज्ञान के दिये गये 5 सूत्रों की प्रासांगिकता के मानक आज भी स्पष्ट रूप से इस आलेख की प्रस्तुति के तथ्यों को अवधारित करती हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिये हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक के समय की बचत हो तथा पुस्तकालय एक संबद्धनशील संस्था है कि सटीकता पर व्याख्या की जा सकती है कि सूचना उपयोग के लिये हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी वांछित सूचना मिले, प्रत्येक सूचना

को उसका उपयोगकर्ता मिले, सूचनाकर्ता के समय की बचत हो एवं ई-पुस्तकालय संसाधन संबद्धनशील संसाधनों एवं संस्था हैं के स्वरूपों को साबित करते हैं। ई-पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग विस्तृत एवं सटीक सूचना सामग्रियों को प्राप्त करने में सहायक एवं मददगार होता है। ई-पुस्तकालय संसाधन स्वयं उपयोगकर्ता एवं पुस्तकालय प्रबंधन को विभिन्न प्रकार की सूचना को खोज करने का विकल्प प्रदान करते हैं। ई-पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग पुस्तकालय के स्थान एवं उपयोगकर्ताओं के समय को बचाने में सक्षम बनाता है। ई-पुस्तकालय संसाधन पुस्तकालयों के साथ-साथ समाज के प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिये उपयोगी हैं, जोकि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में सूचना एवं संचार तकनीकी सेवाओं में हुये अद्यतन विकास ने समग्र पुस्तकालय प्रणाली संचालन में आमूल-चूल परिवर्तन किये हैं।

संदर्भसूची (References):—

1. Abbas Khan, A. A., Minhaj F. & Ayesha, S. (2007), E-resources: E-books and Ejournals In E-Libraries: Problems and perspectives, Ed. by Ramiah, Sankara Reddy and Hemant Kumar. New Delhi : Allied, pp. 137-145.
2. Bhat, Ishwar. (2009). Increasing the Discovery and use of e-resources in University Libraries. 7th International CALIBER-2009, pp. 87-94.
3. Ganski, Kate L. (2008). An Evaluation of the Accessibility of E-resources from Theological Library Websites. Theological Librarianship: An Online Journal of the American Theological Library Association, 1 (1). pp. 38-45.
4. Kanniyappan, E., Nithyanandam, K. and Ravichandran, P. (2008). Use and impact of e

- resources in an academic and research environment: a case study. *Information Studies*, 14 (3). pp. 151-162.
5. Kaur, Baljinder and Verma, Rama. (2009). Use of Electronic Information Resources: A Case Study of Thapar University. *The Electronic Library*, 27 (4). 611-622.
 6. Kaur, N., (2007)., E-resources and collection development: Emerging issues for the academic libraries, *Caliber* 2007. pp. 67-72.
 7. Madhusudhan, Margam. (2010). Use of Electronic Resources by Research Scholars of Kurukshetra University. *The Electronic Library*, 28 (4). pp. 492-506.
 8. Natrajan M., (2007), Access in learning objects In *E-Libraries: Problems and perspectives*, Ed by Ramiah Sankara Reddy and Hemant Kumar. New Delhi : Allied Pub., pp. 46-50.
 9. Singh, Pankaj Kumar. 2009. User awareness and use of On-line journals at the Jamia Millia Islamia Library: a survey, *IASLIC Bulletin* 54 (4), 2009, pp. 210-218.
 10. Sunil Kumar Satpathy & Biswanath Rout (2010) Use of E-Resources by the Faculty Members with Special Reference to CVRCE, Bhubaneswar, *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, Vol. 30, No. 4, July 2010, pp. 11-16.
 11. Syed Ruhina, Paradkar Ashwini (2008), E-reference sources: A Boon of ICT for libraries, *Librarian & ICT*, Seminar paper 16-17 Feb 2008, pp. 58-64.